

IJTIMOIIY-AXLOQIIY MASALALARNI HAL QILISHDA HADISLARNING O'RNI

THE ROLE OF HADITHS IN SOLVING SOCIAL-MORAL ISSUES

РОЛ ХАДИСОВ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-МОРАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Rasulova Muslima Ibrohimjon qizi

Andijon davlat pedagogika inisstituti

Milliy g'oya, manaviyat asaslari va huquq ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Tel.: +998-95-802-02-99

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat hayotidagi muhim masalalar hisoblangan: odob-axloq, hurmat, ota-onaga yaxshilik qilish va boshqa ko'plab fazilatlar haqida so'z boradi. Shuningdek, ijtimoiy-axloqiy masalalarni hal qilishda hadislarning o'rni va roli haqida ma'lumotlar keltiriladi. Shu bilan bir qatorda muallifning mavzuga oid fikrlari ham keltirilgan. Maqolada hadislardan namunalar berilgan bo'lib, buning natijasida, o'quvchi hadislarning ijtimoiy hayotdagi o'rni naqadar muhim ekanini angelaydi.

Kalit so'zlar va iboralar: ilmiy, falsafiy, qadriyat, meros, hadis, ijtimoiy-ahloqiy, odob, Muhaddislar sultuni, insunparvarlik.

Abstract: This article discusses important issues in social life: etiquette, respect, kindness to parents and many other qualities. It also provides information about the place and role of hadiths in solving socio-moral issues. Along with this, the author's thoughts on the topic are also presented. The article provides examples of hadiths, as a result of which the reader understands how important the role of hadiths is in social life.

Keywords and phrases: scientific, philosophical, value, heritage, hadith, socio-moral, etiquette, Sultan of Hadiths, humanity.

Аннотация: В данной статье рассматриваются важные вопросы общественной жизни: этикет, уважение, доброта к родителям и многие другие качества. Также представлена информация о месте и роли хадисов в решении социально-моральных проблем. Наряду с этим, изложены мысли автора по

данной теме. В статье приводятся примеры хадисов, благодаря которым читатель понимает, насколько важна роль хадисов в общественной жизни.

Ключевые слова и фразы: научный, философский, ценность, наследие, хадис, социально-моральный, этикет, Султан хадисов, гуманизм.

KIRISH

O'zbekiston zaminidan azal-azaldan o'zlarining ilmiy – ma'naviy, falsafiy meroslari bilan jumlai jahonga tanilgan ko'plab buyuk allomalar va mutafakkirlar yetishib chiqqan. Ularning aql – zakovati, tafakkur dunyosi va yuksak ilmiy salohiyatining mahsuli bo'lgan bebaho asarlari, buyuk kashfiyotlari ming yillar osha nafaqat bizning diyorumiz, balki jahon ahlining qudratli ma'naviy mulki sifatida ham ardoqlanadi.

Bu umumbashariy meros dunyo tamadduni rivojiga qo'shilgan munosib hissa bo'lganligi hozirgi vaqtda ilm ahllariga hamda keng jamoatchilikka ham yaxshi ma'lum. Dunyo hadis ilmi ustozlari sanalgan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Dorimiy, Abdulhamid Keshiy, Ibn Xibbon kabi muhaddislarning buyuk xizmatlari sababidan yurtimiz ulug' muhaddislar yurti deya e'tirof etilib, ularning noyob asarlari keng o'rganilgan. Muhaddislar sultoni bo'lgan Imom Buxoriy hayoti va ma'naviy merosini chuqur tadqiq etish yuzasidan nafaqat yurtimiz balki butun musulmon olamida keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Imom Buxoriyning hayoti va faoliyati, u meros qoldirgan shoh asarlar davrlar osha axloqiy va huquqiy hikmatlari ilmiy asosda har tomonlama chuqur o'rganilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlab o'tganlaridek, "Markaziy Osiyo uyg'onish davrining ko'plab yorqin namoyondalarining islom va jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan bebaho hissasini alohida qayd etmoqchiman. Ana shunday buyuk allomalardan biri Imom Buxoriy o'z ahamiyatiga ko'ra islom dinida Qur'oni karimdan keyingi muqaddas kitob hisoblangan "Sahihul Buxoriy"ning muallifi sifatida butun dunyoda tan olingan. Islom dinining asl mazmun – mohiyatini teran anglashda ijtimoiy axloqiy masalalarga targ'ib etishda, yoshlar tarbiyasini milliy va diniy qadriyatlar asosida olib borilishida Imom Buxoriy merosining ahamiyati katta.

Hadis ilmining o'rganilishi bugungi, tahlikali davr, dindan niqob sifatida foydalanish, asliyatdan uzoq bo'lgan fikrlarni islomdan qilib ko'rsatish, umuman madaniyatsizlikni "madaniyat" qilib ko'rsatishga qaratilgan targ'ibotlarga qarshi ma'rifiy kurashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Islom dinining tom ma'noda komillikka chorlaydigan, insoniy fazilatlarga targ'ib qiladigan, botil mafkuralardan saqlaydigan din ekanligi to'g'risida Prezident Sh.Mirziyoyev shunday fikrni keltirib o'tdilar: "Biz butun jahon jamoatchiligiga islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini yetkazishni eng muhim vazifa, deb hisoblaymiz. Bu muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimiz mujassamining ifodasi sifatida behad qadrlaymiz. Islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarni asrab-avaylashga da'vat etadi"²⁴.

Imom Buxoriyning ismi Muhammad, kunyasi Abu Abdulloh, laqabi ba'zan imomul muhaddisiyn (muhaddislarning imomi, peshvosi), ba'zan Amirul mu'miniyn hadis (hadis ilmining amiri, sultoni) bo'lgani haqida ma'lumotlar bor.

Buxoroda tug'ilib, shu yerda o'z davri ilmlarini, ayniqsa diniy bilimlarni har tomonlama o'rgangan. So'ng o'z bilimlarini mukammallashtirish maqsadida Makka, Madina, Bag'dod, Damashq, Hijoz, Kufa, Nishopur kabi juda ko'p shaharlarga borgan. Bu shaharlarda u ko'p olimlar, dinshunoslar, muhaddislar bilan uchrashgan.²⁵ Manbalarda keltirilishicha, Buxoriyga o'n yoshidan boshlab hadislarni yod olish ilhomi nasib etib, yoshi ulg'aygan sari bu rag'bati tobora kuchayib ziyoda bo'lib borgan, u nafaqat hadislarni shunchaki yod olish, balki unda yoshligidan boshlab hadislarni sahih (to'g'ri, ishonchli) va g'ayri sahihlarga (xato, noto'g'ri) ajratish, ularningillatlarini aniqlash, hadis roviylarini o'rganib tadqiq qilish, ular rivoyatining adolatliligi, to'g'riligi, ishonchli yoki ishonchsizligi, roviylarning maishiy hayotlari, yashash joylari, tug'ilgan va vafot etgan sanalari, bir-birlari bilan o'zaro qilgan muloqotlari (turli roviylar keltirgan hadislarni bir-

²⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentabr kuni AQSHda bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72 sessiyasida so'zlagan nutqidan. // <https://www.uzavtoyul.uz/cy/post/ozbekiston-prezidenti-shavkatmirziyoyev-bmt-bosh-assambleyasining-72sessiyasida-nutq-sozladi.html>

²⁵ Hayrullayev M.M. O'rta Osiyoda ilk uyg'onish davri madaniyati.- Toshkent, FAN, 1994. B. 48.

biriga solishtirib muqoyasa qilish, ularning bir-birlari bilan o'zaro bog'liqligi va bir-biriga bog'liq bo'lmay uzilishlar bor holatlari, hadis ilmining xilma-xil va eng yuqori nuqtalariga yetishish, uning turli masalalarini chuqur tadqiq etish, ularni jamlash va Qur'oni karim oyatlari bilan uzviy bog'liqlikda o'rganish kabi masalalar bilan qiziqdi. Agar muxtasar holda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu masalalar bilan imom Buxoriy yoshligidan boshlab alohida ishtiyoq va mehr bilan astoydil shug'ullanib, bu oliy janob ishlar uning butun fikri-zikrini batamom chulg'ab, uning dilida kundan-kun kuchayib tobora mustahkamlanib boradi²⁶.

Imom Buxoriy to'plamlariga kiritilgan hadislar faqat islom ta'limotiga oid umumiy qoidalarni aks ettirish bilan cheklanib qolmaydi. Ular mehr- muhabbat, sahiylik, ochiq ko'ngillik, ota - ona, ayollar va kattalarga hurmat, yetim - yesirlarga muruvvat, faqir bechoralarga himmat, Vatanga muhabbat, mehnatsevarlik va halollikka da'vat etish kabi haqiqiy insoniy fazilatlar va namunali tartibotlar majmuasidir. Unda nima yaxshi, nima yomon, nimani qilish kerak, nimadan o'zini tiyish lozimligi haqida hozirgi jamiyatimiz ahli, ayniqsa, yosh avlod uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega yo'l-yo'riqlar, pand - nasihat va o'gitlar aks ettirilgan.

Islom dinining manbalari hisoblanuvchi Qur'on va payg'ambar (s.a.v)ning muborak hadislarida "... ilohiyot, diniy masalalar bilan birga o'z davrining axloqiy va siyosiy an'analari, insonparvarligi, insonlarni qovushtiruvchi, ular o'rtasida ziddiyat, nizolarning oldini oluvchi, adolat o'rnatishga qaratilgan axloqiy fikrlar ham keng o'rin olgan. Odob-axloq mamlakatimiz xalqlari madaniy hayotining ajralmas qismi, ezgu qadriyatlarimizdir.

Abdulloh ibn Mas'ud (r.a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.a.v.)dan qiladigan amallarimizdan Alloh taolaga eng sevimlisi qaysi, deb so'radim. Rasululloh (s.a.v.): "Farz namozlarni o'z vaqtida o'qish", - dedilar. Men: "Undan keyin qaysi?" - desam, Rasululloh: "Undan keyin Alloh taolo yo'lida jihad qilish";,dedilar. Abdulloh ibn

²⁶ B. Namozov. Sharq allomalarining ilmiy-ma'naviy merosi [Matn] : o'quv qo'llanma / B. Namozov. -Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona, 2022. B. 74.

Mas'ud: "Rasulullohdan men shularnigina so'radim. Agar savolimni davom ettiraversam, Rasululloh (s.a.v.) hammasiga javob beraverardilar".

Abdulloh ibn Umar (r.a.) dan rivoyat qilinadi. U kishi: "Alloh taoloning rozi bo'lishi otaning rozi bo'lishiga va uning g'azabi ham otaning g'azabiga bog'liqdir", dedilar. 113-bob. Birodarlarga yordam berish haqida Abu Zarr (r.a.) dan rivoyat qilinadi: "Rasululloh (s.a.v.) dan: "Amallarning qaysi biri yaxshiroq" – deb so'radi. Rasululloh (s.a.v.): "Alloh taologa ishonmoq va uning yo'lida jihad qilmoq", dedilar. Yana: "Qanday qulni ozod qilish yaxshi?" - deyildi. Rasululloh (s.a.v.): "Narxi qimmatroq va egasiga kerakliroq bo'lganini", dedilar. So'rovchi: "Agar shunga qodir bo'lmasa-chi?" - degan edi, Rasululloh (s.a.v.): "Unday bo'lsa, kambag'al va yetimlarga yordam berasan va ishini uddasidan chiqa olmaydigan hunarsiz kishilarning ishini qilib berasan", dedilar. U: "Bunga kuchim yetmasachi?" dedi. Rasululloh (s.a.v.): "U vaqtda odamlarga ozor berishdan o'zingni saqlaysan, bu ham o'z joning uchun qilgan bir sadaqang bo'ladi", dedilar²⁷.

"Sahihul Buxoriy" da keltirilgan hadisda, ya'ni salom berish islom amallaridandir. Ammor (r.a) aytganlar: "Uchta xislatni o'zida mujassam qilgan kishining iymoni mukammal bo'lgaydir: insofli va adolatli bo'lmoq; barchaga salom bermoq; kambag'alligida ham sadaqa berib turmoq".

Shuningdek, hadislarning mavzu qamrovi nihoyatda keng. Ular Muhammad payg'ambarning hayoti va faoliyati bilan bog'liq hadislar talqini, o'zaro insoniy munosabatlar, do'stlik, ahillik, sahovat, ota-onalarga va qarindosh-urug'larga munosabat, halollik, poklik, adolat, insof, diyonat, hasad, hiyonat, rostgo'ylik, yolg'onchilik, fitna - fasod va boshqa insoniy fazilatlar va nuqsonlar ustida bahs yuritadi. Muhimi, ularda yuksak insoniy fazilatlar ulug'lanadi, kishilarda shunday xislatlarning bo'lishi ma'qullanadi va targ'ib qilinadi, aksincha, yomon fe'l-atvor va xususiyatlarning kishilik jamiyati uchun kulfat va azoblar keltirishi qayta-qayta ta'kidlanadi. Ilm-ma'rifat borasida ham ko'plab hadislar mavjud. Masalan, ularning birida "Garchi Xitoyda bo'lsa ham, ilmga intilinglar, chunki ilm olishga harakat

²⁷ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Odoblar xazinasi. 1-juz. T: "Hilol-Nashr", 2023. B. 63-404.

qilish har bir mo‘minga farzdir”, – deyiladi. Bunda kishilarni ilm olishga undash, o‘z bilimini chuqurlashtirishga da‘vat ochiq ko‘rinib turibdi. Vatan va vatanparvarlik bilan bog‘liq hadislar ham anchagina. Tabiiyki, ular orasida “Vatanni sevmok iymondandir” hadisi mashhurdir. Hadislar hayot hodisalari haqidagi o‘g‘itnomalardir. Aslida, dinning o‘zida ham bu xislat mavjud. “Din-nasihatdan iborat”, degan hadis bejiz emas. Umuman, kishilarni ahillik, hamjihatlik, ittifoq bilan yashashga undash, buning oqibati xayrli va barakali natijalar bilan yakunlanishini ko‘rsatish, aks holda esa parokandalik, fayzsizlik sodir bo‘lishi bu o‘g‘itnomalarda ko‘rinib turadi²⁸.

XULOSA

Hadislarda insonning kamolotga erishishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar ifoda etilgan bo‘lib, ushbu fazilatlar sirasiga o‘zgalarga mehr-oqibat ko‘rsatish, sahiylik, ochiq ko‘ngillik, ota-ona, kattalar va qarindoshlarga nisbatan muruvvatli bo‘lish, ularga g‘amxo‘rlik qilish, vatanga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulug‘lash, halollik, poklik, do‘stlik, oliyjanoblik, rahm-shafqatlilik, kamtarlik, rostgo‘ylik va vijdonlilik kabi xislatlar kiritiladi. Bundan tashqari, insonning o‘zini yomon illatlardan tiyishi, yaxshilik sari intilishi kerakligi borasidagi pand- nasihatlar ham o‘z aksini topganki, bularning barchasi Qur‘oni Karimda qayd etilgan ko‘rsatmalarga asoslanilgan va komil insonni shakllantirishda asosiy mezon bo‘lib xizmat qilad

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentabr kuni AQSHda bo‘lib o‘tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqidan. // <https://www.uzavtoyul.uz/cy/post/ozbekiston-prezidenti-shavkatmirziyoyev-bmt-bosh-assambleyasining-72sessiyasida-nutq-sozladi.html>
2. Hayrullayev M.M. O‘rta Osiyoda ilk uyg‘onish davri madaniyati.- Toshkent, FAN, 1994. B. 80

²⁸ Imom Buxoriyning “Al-adab Al-mufrad” (odob durdonalari) asarida tarbiya masalalari. Mashkhura TODZHIMAMATOVA1, Feruzakhon AKHMEDOVA2 Ferghana State University. B. 244.

3. B. Namozov. Sharq allomalarining ilmiy-ma'naviy merosi [Matn]: o'quv qo'llanma / B. Namozov .-Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona, 2022. B. 264.

4. IMOM BUXORIY HADISSHUNOSLIK TIZIMINING ISLOM OLAMIGA TA'SIRI. MAQOLA. *UMFT* "Gumanitar fanlar" kafedراسى M.X.To'xtayeva. www.wordlyknowledge.uz Volume: 1, Issue: 2, 2023. B. 84-85.

5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Odoblar xazinasi. 1-juz. T:"Hilol-Nashr", 2023. B. 528.

6. Imom Ismoil Al-Buxoriy. Sahihul Buxoriy (Oltin silsila) 1-juz. T:"Hilol-Nashr", 2023. B. 672.

7. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ijtimoiy odoblar –T: "Hilol-Nashr", 2024. B 456.

8. Shayx Abdulaziz Mansur. Qur'oni karim manolarining tarjimasi – Toshkent. 2001.

9. Imom Buxoriyning "Al-adab Al-mufrad" (odob durdonalari) asarida tarbiya masalalari. Mashkhura TODZHIMAMATOVA, Feruzakhon AKHMEDOVA Ferghana State University. B. 244.